

RECOMANACIONS POLÍTIQUES: PROMOCIÓ I ENFORTIMENT DE LES XARXES DE SUPORT SOCIAL EN SALUT MENTAL

El projecte CoAct rep finançament del programa de recerca i innovació Horitzó 2020 de la Unió Europea amb contracte No. 873048

DOI: [10.5281/zenodo.7657603](https://doi.org/10.5281/zenodo.7657603)

Citar com: Mitats, Bàrbara, Bonhoure, Isabelle, Perelló, Josep, Peter, Franziska & González Virós, Itziar. (2023) Recomanacions polítiques: promoció i enfortiment de les xarxes de suport social en salut mental. Zenodo.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7657603>

Aquesta obra està subjecta a una llicència internacional de Creative Commons Reconeixement-CompartirIgual 4.0.

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

RECOMANACIONS POLÍTIQUES: PROMOCIÓ I ENFORTIMENT DE LES XARXES DE SUPORT SOCIAL EN SALUT MENTAL

Autoria:

Mitats, Bàrbara, Bonhoure, Isabelle, Perelló, Josep, Peter, Franziska & Gonzàlez Virós, Itziar (2023)

Col·laboracions:

Il·lustracions: Pau Badia

Suport a l'escriptura dels micro-relats: Esmeralda Berbel

Disseny gràfic: Joan Escofet

Anàlisi qualitatiu dels relats: Constanza Jacques i Hayat Said (IDIAPJGol)

Índex

1. Introducció	5
2. Les xarxes de suport social	7
3. Resultats principals	10
4. Recomanacions polítiques	12
5. Reptes	15
6. Fonts d'informació	16

1. Introducció

El present document exposa el treball realitzat en el marc del **CoAct, un projecte de ciència ciutadana social** de recerca co-dissenyada i impulsada per grups de ciutadans que comparteixen una preocupació social. El projecte CoAct ha rebut finançament del programa de recerca i innovació Horitzó 2020 de la Unió Europea, amb el número de contracte 873048.

El pilot local **CoActuem per la Salut Mental** s'ha focalitzat en l'estudi de les **xarxes de suport social en salut mental**, per analitzar-les, comprendre-les millor i impulsar accions per promoure-les i enfortir-les.

La metodologia que s'ha seguit en tot el procés es basa en la cooperació ciutadana que suposa una major qualitat d'interacció entre totes les persones involucrades i un reconeixement dels diferents rols complementaris. Aquesta horitzontalitat entre tots els agents ha fet que el principal resultat sigui la creació d'una **comunitat científica, institucional i ciutadana** que ha treballat al llarg de tres anys (2020-2022) i que, un cop acabada la recerca, aspira a seguir treballant per a la implementació de les recomanacions polítiques plantejades al final del procés.

El projecte va començar amb la constitució d'un **mapa d'agents**, establint dos espais de participació: el de 65 representants de 50 institucions (Knowledge Coalition, KC o altrament Entorn de Coneixement) i el nucli de 32 persones co-investigadores, protagonistes de la recerca (Co-Researchers, CoRes). Les sessions de treball van permetre definir el marc de la recerca, establir els objectius col·laboratius, crear els continguts d'un eina digital (xatbot) i establir una definició col·laborativa de les xarxes de suport social en salut mental.

El treball cooperatiu realitzat, amb el suport d'un **Quadern de recerca** (Perelló et al., 2021) ha permès la creació del **primer xatbot** que s'utilitza per fer ciència ciutadana. És una eina digital que, a través de l'App de Telegram, permet compartit 222 micro-relats escrits per persones amb experiència pròpia i familiars, utilitzada per a la recollida de dades (Peter et al., 2021). El buidatge i la interpretació de les dades també s'ha treballat amb les CoRes i la KC.

Per més detalls consultar també: <https://coactuem.ub.edu>.

La part final del procés ha estat la configuració d'una **Assemblea Comunitat per la Salut Mental**, amb els membres de la KC i les persones co-investigadores, i oberta a qualsevol persona que hagi participat en el xatbot o estigui interessada en la salut mental. La comunitat científica, institucional i ciutadana creada té la intenció de continuar funcionant com a "lobby" pel seguiment i l'impuls de la implementació de les recomanacions proposades. També s'ha lliurat una Policy Brief en anglès que descriu les recomanacions i ofereix un marc elaborat de la recerca de ciència ciutadana social (Mitats et al., 2022).

CoAct_Procés de construcció de la comunitat recerca

Procés cooperatiu recerca ciutadana de salut mental

2. Les xarxes de suport social

En el context socio-històric actual, tal i com han alertat la Comissió Europea (UE, 2020) i l'Organització Mundial de la Salut (OMS, 2022), la **situació de crisi** derivada de la pandèmia per la COVID-19 ha comportat un fort impacte sobre la salut mental de la població, especialment de col·lectius en situació de vulnerabilitat. Els trastorns d'ansietat, de depressió i els trastorns mentals greus s'han incrementat de forma significativa. I el procés de recuperació de persones amb diagnòstic de trastorn mental s'ha vist afectat, així com la salut de les persones que estan exercint un rol de suport i de cura, com a col·lectius en risc.

Malgrat que el trencament de les xarxes de suport social va afectar la salut mental de moltes persones, també són moltes les iniciatives comunitàries que han demostrat la seva capacitat de promoure estratègies d'afrontament positiu, el suport mutu, la cohesió, la resiliència, la solidaritat i el benestar (UN, 2020). La situació excepcional va evidenciar fins a quin punt els **suports comunitaris**, formals i informals, són cabdals pel benestar emocional (Generalitat de Catalunya, 2021).

En la prestació de serveis de salut mental, les directrius internacionals europees i de l'OMS i les nacionals d'Espanya i Catalunya estableixen la necessitat d'adoptar un **enfocament comunitari** (OMS, 2010, 2015, 2022; Ministerio de Sanidad, 2022; Generalitat de Catalunya, 2017, 2021, 2022) que es basa en la recuperació, l'empoderament i l'enfortiment de la xarxa relacional. També és essencial abordar en profunditat el rol de les persones de l'entorn proper, la seva participació i les limitacions en les intervencions psico-socials (Hinton et al., 2019), doncs la seva col·laboració és essencial per poder avançar en la línia del model de recuperació. En aquest context, resulta de vital importància treballar en la **promoció i l'enfortiment de les xarxes de suport social**, per contribuir a:

- Facilitar l'autodeterminació i el suport mutu en l'assoliment del benestar.
- Redefinir el rol de persona cuidadora i avançar cap a la co-responsabilització de cures.
- Assolir una major i millor accessibilitat a recursos per cuidar-se i acompanyar millor.
- Promoure un abordatge comunitari, integral i integrat de la salut mental.

Totes les persones ens podem trobar en qualsevol moment de la vida en el rol de "cuidadores" o de "cuidades". Els **entorns propers de suport** són sistemes dinàmics, formats per diverses **persones subjectes d'atenció**, amb necessitats particulars que requereixen ser ateses. La cura i l'acompanyament a una persona amb problemes de salut mental, habitualment recau en la **família**. I les mateixes persones amb experiència pròpia en salut mental també poden exercir de cuidadores de familiars que han viscut un empitjorament de la seva salut. La realitat de les xarxes de suport social és rica i complexa, i per comprendre-les i impulsar-les convé adoptar una perspectiva innovadora que entén el fenomen com un procés recíproc, no sempre unidireccional, en el que els rols es desdibuixen, transformen, entren en conflicte, conflueixen o complementen, segons les circumstàncies i el moment vital de les persones implicades.

Tanmateix, les dones que desenvolupen el rol de "cuidadores informals" mereixen una especial atenció, doncs són les que assumeixen més responsabilitats, s'exposen a més desgast i releguen més l'atenció a les pròpies necessitats d'auto-cura. Cuidar implica tasques, però també relacions i sentiments i comporta responsabilitats. La cura té una dimensió psico-social, ètica i política, i està fortament relacionada amb la construcció social de gènere (SPORA, 2018). Pel benestar de les comunitats, és vital promoure la producció de coneixement científic sobre iniquitats de gènere en salut mental i continuar

treballant per oferir el suport necessari a les famílies en base al foment de la co-responsabilització (Ministerio de Sanidad, 2022) per trencar amb la històrica **feminització de les cures**, i promoure noves masculinitats, alternatives al model tradicional hegemònic de les societats androcèntriques.

La cartera de serveis d'atenció a les famílies de persones amb trastorn mental greu i/o dependència de substàncies de Catalunya considera la **intervenció comunitària** i la **cooperació de les xarxes associativa i assistencial**, com a elements clau de suport (Generalitat de Catalunya, 2011, 2021). Tanmateix, tot i que la cartera ho planteja, l'escassa dotació dificulta fer-ho viable. Malgrat hi ha consens i s'ha establert com a prioritari desplegar aquest tipus d'iniciatives, manca una estratègia que garanteixi la seva viabilitat i funcionament arreu del territori. Existeixen experiències molt rellevants, però cal consolidar-les. La **iniquitat territorial** posa a les persones amb problemes de salut mental i a les famílies de determinats territoris (allunyats de grans nuclis urbans) en una situació de major vulnerabilitat. La xarxa associativa, amb entitats que treballen a nivell local arreu de Catalunya, permet facilitar l'accés a programes d'intervenció familiar, capacitació, empoderament i suport mutu, que fomenten la cura i l'auto-cura i complementen els recursos i serveis que s'ofereixen des de la xarxa de salut pública i de serveis socials. Malauradament, les **desigualtats i els determinants socials** juguen un paper crucial. L'empitjorament dels indicadors socioeconòmics té un efecte negatiu en la salut de la població, especialment en la salut mental, i en els col·lectius més vulnerables: infants, joves, dones, gent gran, població aturada... (Generalitat de Catalunya, 2021).

La necessitat d'evidències sobre el paper real que juga i que hauria de jugar l'entorn proper i la voluntat de donar la veu a les persones amb experiència pròpia i familiars han estat, des del principi, el focus per guiar la recerca i per plantejar les recomanacions finals.

Una altra de les principals fites del procés de recerca de **CoActuem per la Salut Mental**, ha estat obtenir una **definició col·laborativa** de xarxes socials de suport en salut mental.

CoAct_Definició col·laborativa de les xarxes de suport social

XARXES DE SUPORT SOCIAL

QUÈ?
QUI?
ON?

QUÈ entenem per xarxes de suport social?
QUI les formen?
ON es troben?

- **Comunitat de persones / Comunitat saludable.**
- Conformen el suport comunitari.
- **Interacció de l'individu amb la xarxa d'ajuda / Relacions de suport en la cobertura de necessitats bàsiques** (habitatge, alimentació...).
- **Nodes interconnectats** dels que s'obtenen: suport, escolta, comprensió, acompanyament i bàlsam.
- **Relacions significatives** que generen sentit de pertinença.
- **Xarxa:** conjunt de relacions que **acompanyen** en moments bons i que **sostenen** en moments complicats.
- **Enllaç social i interpersonal / Vincles interpersonals** que són estables i propers.
- **Lligats a 1) lleure, alegria, sosteniment, connectivitat, ser ciutadà, seguretat 2) aspecte funcional, quotidiana, instrumental.**
- Formades per **agents actius**, no persones receptors-passives.
- **Persones amb qui caminar.**
- **Recuperació facilitada per espais públics que acullen, equipaments i serveis que acompanyen als ciutadans.**
- Xarxes de suport social **formades per:** familiars, amics, companys d'estudi i/o treball, veïns, associacions, espais d'activisme i militància i espais de suport entre iguals individual o grupal.
- **Relacions de proximitat:** veïns d'escala, companya de feina, el barri, el bar, el quiosc, equipaments i espais comunitaris (església, clubs, activitats de cultura i lleure, per exemple, con).
- Són les que la persona **sent el vol com a suport** de manera subjectiva, no les que l'entorn ofereix, si la persona no les sent com a tals.
- Especial rellevància del **suport mutu**.

PER A QUÈ?

PER A QUÈ serveixen les xarxes de suport social?
QUINA és la seva funció?

- **Socialitzar experiències individuals**, socialització del sofriment, encara que no sempre travessades per aquest.
- **Acompanyament** a les persones en el seu procés de **recuperació i reinserció** social.
- **Facilitar la inclusió social** (la societat s'adapta en comptes de la integració social (la persona s'adapta) i la **cohesió social**, crear comunitat i garantir el benestar.
- Espais per a l'**escolta / Suport emocional i psicològic, material, instrumental i pràctic / Garantir la cura, la cobertura de necessitats bàsiques.**
- **Compartir** en general i en concret: desitjos i objectius, satisfacció i felicitat per l'assoliment de les metes desitjades, il·lusions... Poder parlar dels problemes, del que ens costa.
- **Facilitar l'exercici de drets i oportunitats** de manera més compartida amb els altres.
- **Donar i rebre comprensió de les dificultats.** Donar una mà quan algú ensopega.
- **Xarxa social de confiança** que promou el **capital social** i redueix l'aïllament.
- **Comunitats** que poden **sostenir** a les persones més enllà de les relacions individuals i en el seu context.
- **Ofertor entorns curatius**, aportar salut i servir de **factor preventiu / Entorn alentidor.**
- **Enriquir la qualitat de vida**, contribueixen a la **identitat personal**, alimenten l'autoconcepte i l'autoestima i posen en valor les pròpies competències.
- **Cobrir el dèficit d'interacció social** de persones amb problemes de salut mental i familiars.
- **Propòsit no tanca el seu estructura.**

COM?

COM funcionen o hauríem de funcionar les xarxes de suport social?
COM ens connectem o acompanyem?
COM abordar la seva creació, promoció, accés... ?

- **Entitats del tercer sector** com a vertebradores i impulsores de l'organització i gestió de les xarxes de suport social / Importància de **reforçar i donar suport a l'associacionisme** en salut mental.
- **Membres de la xarxa de suport com partidaris i facilitadors de l'accés als serveis** (de salut, però també de transport i mobilitat, entre d'altres), al moviment associatiu i a la informació.
- **Importància dels serveis, com a pont** (quan no hi ha un entorn de suport social, informal, natural) i **bassos en la comunitat.**
- Xarxes com a **plataforma d'apropament virtual i presencial** de suport estable i de base. Necessitat de facilitar el **coneixement i l'accessibilitat** a les xarxes de suport social.
- **Respecte per la necessitat de socialització** de cada persona. Diferenciar dificultats en la interacció social i aïllament social vinculat, de preferències sobre el grau d'interacció social desitjat i el **retretallament saludable.**
- **Precisen canvis de rol dels agents** en joc, posar-se al lloc de l'altre, col·laboració entre iguals i diferents.
- **Necessitat de formació** per a primera persona, familiars i professionals sobre xarxes de suport social i d'educació en valors a tota la societat (solidarietat, igualtat, fraternitat...).
- **Mirada interseccional:** considerar diferents eixos de desigualtats socials que fan que algunes persones estiguin més exposades a sistemes d'opressió (permet considerar que necessitats i demandes són diferents entre les poblacions. Per exemple, persones migrants, en situació socioeconòmica desfavorida, sense suport de la família).
- **Necessitat d'espais comuns i horitzontals d'auto-reflexió** per a l'auto-avaluació i l'impuls de millores de la inter-relació (a tots els nivells).
- **Essencial promoure l'enfocament sistèmic** en els serveis de salut mental.
- **Essencial la lluita anti-estigma** en tots els nivells per promoure-les i enfortir-les (MMCC, sistema educatiu, nivell legislatiu, entorn familiar...).

DIFICULTATS

Amb quines DIFICULTATS ens trobem en crear, accedir i mantenir les xarxes de suport social?
Quines circumstàncies NEGATIVES es poden donar dins de les xarxes de suport social?

- **Percepció d'imposició / Poden ser perjudicials, ofegar sense tenir aquesta intenció / Hiperprotecció i paternalisme.**
- Existència de xarxes de suport social **amagades, poc clares, desorganitzades i confuses.**
- **Estigma i autoestigma / Baixa autoestima / Vergonya.**
- **Manca de recursos personals** per establir o mantenir xarxes de suport social.
- **Desconeixement** que existeixen recursos i xarxes de suport complementàries als serveis en salut mental especialitzats.
- **Precarietat i escassetat / Inequitat territorial / Manca de flexibilitat.**
- Dificultats d'**accessibilitat** perquè la informació de xarxes de suport social en salut mental no arriba als qui ho necessiten. Falta de proactivitat per arribar a qui necessita ajuda, sobretot a qui li costa demanar-la.
- **No prioritització de les xarxes de suport social.**
- **En situació de crisi** (pandèmia) moltes xarxes de suport s'han interromput, no s'han adaptat a les noves circumstàncies i ha estat encara més difícil accedir-hi.
- L'horitzontalitat (entre iguals, sense jerarquies) es pot entendre com una **dificultat o desafiament/repte** que es pot superar i transformar en valor. L'horitzontalitat per a alguns pot significar deixar-se ajudar (sense por) i compartir responsabilitats (és més fàcil dir que fer). És un problema per a tots dos "bandols" (usuaris i proveïdors de serveis).
- **Alliberar-se d'amenaces o coercions.**
- **La ditudiació familiar.**
- **Questionament de la incondicionalitat del suport de les famílies**, posant en risc la seva pròpia salut mental.
- **Dubtes i fins i tot desacords** sobre per què diferenciar entre les xarxes de suport social (com a no professionalitzades i informals, compostes per família, amics, companys...) i les xarxes de suport institucionalitzades (com a professionalitzades i formals, compostes per serveis sanitaris i socials) i com això pot contribuir de base a no **coordinar-se** i a treballar en paral·lel.

VALORS

Quins ELEMENTS caracteritzen les xarxes de suport social?
Quins PRINCIPIS o VALORS les regeixen?

Vinde / Afecte / Solidaritat / Oci / Dignitat / Felicitat / Procés / Esperança / Respecte / Drets / Autorealització / Flexibilitat / Percepció horitzontal / Sosteniment / Ciutadania / Seguretat / Confiança / Potencial d'autoestima / Co-creació / Coparticipació / Igualtat en l'enfocament / Comunitat / Interconnexió

3. Resultats principals

Fins el novembre de 2022, **718 persones** han firmat el consentiment informat i han contribuït a la recerca a través del xatbot. De l'anàlisi i interpretació col·lectiva de les dades, es desprenen els següents resultats:

- **La gran majoria de les 32 preguntes** de l'enquesta sociodemogràfica del xatbot no es poden comparar amb cap dada oberta de Catalunya.
Manquen dades per conèixer millor la situació actual a Catalunya i poder incidir amb coneixement.
- **3 de cada 4 participants** del xatbot pateixen o han patit problemes de salut mental. Les persones implicades tenen un alt coneixement sobre la problemàtica. La dada contrasta amb l'Enquesta de Salut de Barcelona 2016/17, on el 16 % del enquestats declarava tenir una mala salut mental.
No tenim constància de més dades sobre autopercepció de la salut mental a Catalunya.
- **Les persones sense o amb problemes de salut mental** responen al xatbot amb el mateix nivell de compromís.
Les persones amb problemes de salut mental es comprometen i les persones que aparentment no tenen una relació tan directa amb la problemàtica s'impliquen igualment. El xatbot és capaç d'interpel·lar a totes les persones.
- **3 de cada 10** participants del xatbot s'identifiquen com a persones cuidadores.
El rol de les persones cuidadores és important i cal generar espais d'escolta.
- **7 de cada 10** participants del xatbot són dones.
La implicació de les dones és gran. Suposa la necessitat d'una mirada femenina sobre temes en salut mental a tots els nivells.
Cal incidir per tal que els homes comparteixin més i escoltin més perquè la seva incidència amb problemes de salut mental és alta.
- **1 de cada 3** persones amb problemes de salut mental diu que el seu entorn laboral no coneix els seus problemes.
Les persones es senten especialment vulnerables i prefereixen no explicar la seva situació en l'entorn laboral.
- Segons les persones amb problemes de salut mental, les persones que **menys s'impliquen en el seu benestar** són... el veïnat i el barri. **2 de cada 3** persones amb problemes de salut mental diuen que la gent del seu barri no coneix els seus problemes.
Cal crear entorns acollidors a nivell de barri per a les persones amb problemes de salut mental.
- Segons les persones amb problemes de salut mental, les persones **que més s'impliquen en el seu benestar** són... 1) Les persones amb qui conviu 2) Les amistats properes.
Cal enaltir el rol que tenen aquestes persones i cuidar, donar suport, impartir més formació i donar més informació a les persones cuidadores.
- **1 de cada 2 micro-relats** parla d'estigma en salut mental.
Continua sent necessari visibilitzar i socialitzar les vivències en salut mental i lluitar contra l'estigma.

Tinc tres amigues que són la meua teràpia. El meu fill té molta ansietat. Hi ha dies que diu que preferiria morir-se. A vegades no puc més, penso que no podré aguantar més aquesta situació.

El fet de poder parlar i que elles m'escoltin, recullin les meves pors, em fa sentir més alleugerida i forta per ajudar el meu fill.

81 %

de les persones participants coneixen algú que ha tingut aquesta vivència o una de similar.

Sovint penso que la feina és d'aquells llocs on hi ha molta gent en la meua situació, amb un problema de salut mental. Però alhora és un entorn on costa molt dir-ho i mostrar-ho. Hi ha por de perdre la feina. Trobo a faltar un espai per compartir emocionalment certs aspectes. M'aniria molt bé i tots deixàrem de tenir tants prejudicis.

45 %

de les persones participants coneixen algú que ha tingut **exactament** aquesta vivència.

Quina por, que la gent sàpiga el que em passa. I quina vergonya! Tenir un diagnòstic en salut mental fa que et creguis les etiquetes negatives associades. Però parlar cura, i he de ser valent per fer-ho. A mi em va bé i la gent s'adona que les etiquetes sovint no es corresponen amb la realitat.

83 %

de les persones participants coneixen algú que ha tingut aquesta vivència o una de similar.

Em vaig trencar en mil bocins i no veia cap possibilitat de sostenir la meua vida. El meu primer intent de suïcidi va ser com un terratrèmol per al meu entorn. La incomprensió d'algunes persones es va convertir en distància, la comprensió d'altres m'ha ajudat a rejuntar cadascuna de les meves esquerdes.

58 %

de les persones participants han tingut aquesta vivència o una de similar.

4. Recomanacions polítiques

El procés de recerca ha permès elaborar, de manera cooperativa, recomanacions polítiques per a la recerca i per a la millora dels serveis d'atenció en salut mental (Mitats et al., 2022). A continuació, ens centrem en les 14 recomanacions dirigides a la millora de l'atenció en salut mental.

Tal i com es recull a la guia d'estil de Salut Mental Catalunya, som conscients que no hi ha consens sobre com s'autoanomenen les persones. Actualment, fem servir principalment, persona amb problemes de salut mental o amb trastorn de salut mental o amb problemàtica de salut mental. I també parlem de persona amb diagnòstic de salut mental o amb experiència pròpia en salut mental o que conviu amb un trastorn mental o testimoni en primera person

I. Entorn proper

1. Promoure el desenvolupament de **plans de decisions anticipades** i el reconeixement i capacitat de les primeres persones com a expertes. Garantir el suport i les necessitats bàsiques de les persones, al llarg de les diferents **etapes de la vida**, preservant l'autodeterminació i promovent la pedagogia i defensa de drets, així com la presa de decisions de les persones amb problemes de salut mental. Reforçar el treball i la formació per **evitar la vulneració de drets**.
2. **Fer visible el paper de les famílies** i de l'entorn proper, i garantir que disposen d'acompanyament i d'informació, així com facilitar un procés de diagnòstic àgil que permeti entendre i orientar i no pas etiquetar ni cronificar. Disposar de recursos i eines com a **subjectes d'atenció**, per a la pròpia auto-cura i per acollir les necessitats de la persona amb problemes de salut mental, especialment en famílies amb infants, adolescents i joves, i gent gran. Facilitar l'acompanyament sense paternalismes ni estigmatitzacions. Promoure la **capacitació de l'entorn social**, especialment familiars i amics, per aprendre a acompanyar i perquè les persones puguin construir una xarxa de suport social pròpia.
3. Promoure el **reconeixement, els suports, la cura i la formació de la "persona cuidadora en salut mental"**. Aprofundir en la seva definició, no pressuposant l'existència d'identitats rígides de "cuidades i cuidadores", sinó considerant la transformació de les situacions i les relacions. Els **determinants socials** influeixen en la salut mental de la ciutadania i, per tant, de les persones amb problemàtica de salut mental i de l'entorn proper. Insistir en el **canvi cultural** per una major implicació dels homes en les cures i l'autoconsciència de necessitat d'ajuda.

II. Entorn professional i institucional

4. Promoure un **canvi de paradigma** per analitzar i treballar en els determinants socials i les causes estructurals del malestar emocional i dels problemes de salut mental. Treballar amb un **enfocament comunitari** (amb i en la comunitat) per a promoure intervencions transversals i integrals. **Identificar i impulsar bones pràctiques** i programes existents o amb possibilitats reals d'èxit, amb un enfocament comunitari i donant a conèixer els referents locals de la comunitat professional. Continuar impulsant el **model de recuperació** que transcendeix el diagnòstic i els símptomes, en els recursos sanitaris i més enllà: com continuar sent ciutadà/ana.

5. Ampliar, reforçar i millorar els serveis de salut mental (útils, però insuficients i desbordats) per a promoure les xarxes de suport social. **Garantir l'accessibilitat als recursos** de la xarxa pública, a les xarxes de suport social i a les cures corresponents, al llarg de totes les etapes de la vida i a tot el territori. A més de les teràpies, els professionals han d'oferir escolta, bon tracte, informació i recursos que facilitin l'accés a les xarxes de suport social i exercir de **connectors amb les xarxes de suport social**, entre les quals hi ha les entitats de primera persona i familiars. El sistema ha de garantir que es dediqui el temps suficient a les cures.
6. Ampliar la **formació, autocrítica i no reduccionista**, dels professionals (de tota la xarxa de salut, social, comunitària) amb la participació de persones amb experiència pròpia, i dels espais de cura entre ells. Considerar diferents nivells i tipus de suport necessari i **personalitzar les intervencions** al llarg de totes les etapes de la vida i a tot el territori (més equitat de recursos), en base a una xarxa de recursos/serveis existents, realment interconnectada i accessible. Millorar els **protocols d'intervenció i de derivació a associacions**. Garantir la **humanització de l'atenció** (aptituds i actituds) i dels elements estructurals de les xarxes de suport social, la integració dels serveis en la comunitat i el temps de suport necessari.
7. Facilitar l'accessibilitat a les xarxes de suport social segons les **necessitats particulars**. Incrementar les **insuficients xarxes de suport social formals i informals**, inclusives, accessibles, estables i dinàmiques. Trencar les barreres als recursos i al suport social i fer visibles els serveis i recursos. **Flexibilitzar i ampliar serveis** per a treballar i acompanyar la relació de les persones amb l'entorn social de la persona i millorar el suport entre professionals, persones usuàries de serveis i familiars. Crear una **plataforma de recursos** confiable, segura i motivadora, per abordar la diferent disponibilitat segons necessitat de recursos *versus* proximitat dels que estan disponibles.
8. **Prevenir i abordar els malestars, el patiment i la soledat** de gran part de la població i de la gent gran en particular, capacitant en estratègies d'intel·ligència emocional, entre d'altres accions. Posar el focus en la **prevenció del suïcidi** i la divulgació en mitjans de comunicació i atendre la situació d'emergència social que representa en matèria de salut mental, per reduir l'alt índex d'intents i morts per suïcidi.

III. Entorn social

9. **Fomentar l'empoderament individual i col·lectiu** i tenir en compte les xarxes de suport social com a estratègies per facilitar els processos d'empoderament i recuperació. Potenciar el desplegament i la sistematització (a tots els nivells) de les accions d'activisme, empoderament i suport mutu, com els Grups d'Ajuda Mútua, complementaris al suport professional. Tenir en compte les persones que no accedeixen als espais de deliberació, activisme, de participació social o a eines digitals com el xatbot o altres. Treballar en la **pedagogia i defensa de drets**: quins drets tenim i com exercir-los.
10. **Lluitar contra l'estigmatització i l'auto-estigmatització**. Promoure la sensibilització i la prevenció per una transformació social sensible a la diversitat, pel benestar emocional de la ciutadania. En l'escola primària on es genera l'estigma, en els espais educatius i especialment els universitaris, on es formen els futurs professionals de la salut. També en l'entorn laboral, els serveis d'atenció en salut, els cossos de seguretat i l'entorn familiar. Abordar el tema de la comunicació i considerar l'expansió integrada de les xarxes de suport, utilitzant els **mitjans de comunicació** en un sentit ampli, pel seu potencial de promoció i prevenció, i de la ràdio i TV locals.

- 11. Activar la comunitat a múltiples nivells**, amb una atenció a territori propera i intersectorial. Erradicar la diferenciació entre els “altres” i “nosaltres” en l’ecosistema de la salut mental i de la societat en general, en favor de la concepció de “totes ciutadanes” i “comunitat”. Promoure l’empatia, la solidaritat amb les persones amb problemes de salut mental i familiars, i la creació de relacions estables per garantir el suport mutu i la **plena inclusió social**, i evitar la soledat. Garantir mesures per a la **co-responsabilització** versus l’actual feminització de les cures. Fer pedagogia social en noves masculinitats.
- 12. Capacitar el conjunt de la societat** en els àmbits educatiu, laboral i del barri, per garantir uns nivells de qualitat en salut mental i prevenir malestars, especialment en **entorns educatius**, per al desenvolupament d’estratègies d’afrontament, de gestió de la vulnerabilitat, d’intel·ligència emocional dels infants, adolescents i joves i per a la formació dels professionals. Promoure la creació d’un **segell de locals i centres “amics de la salut mental”**. Potenciar espais de relació i d’inclusió real, no només de persones amb problemes de salut mental. Identificar necessitats i obstacles per aconseguir el suport social de l’entorn proper. Formació en salut mental als centres laborals. Promoure un **segell ISO en l’àmbit empresarial**, per garantir la incorporació laboral, la qualitat de la gestió i el tractament de les diferents realitats en salut mental.
- 13.** Posar en valor i fer visibles els **aspectes positius de les xarxes de suport social** en salut mental, els beneficis i experiències positives. Reconèixer la funció estratègica social del **PEER to PEER** en primera persona i en familiars, de la figura de tècnic de suport mutu i garantir la seva formació contínua i implementació arreu del territori. Capacitar primeres persones com a expertes, positivament la salut mental i mostrar experiències de recuperació i superació. Promoure la utilització dels relats del xatbot de CoActuem en espais socials, educatius, culturals i terapèutics.
- 14.** Crear un **Observatori de Dades de Salut Mental**, amb la necessària dotació econòmica, i definir accions prioritàries com:
- L’elaboració d’una enquesta temàtica en salut mental.
 - L’accés a dades sobre salut mental que no procedeixin exclusivament dels sistemes de salut especialitzats, també d’atenció primària i d’altres sistemes de serveis socials, educatius... que acompanyen persones en situacions de molt patiment i malestars.
 - La recerca comparativa amb altres països.
 - Els estudis amb metodologies qualitatives que permetin conèixer experiències i identificar com es poden millorar les xarxes de suport social i les necessitats i obstacles per aconseguir el suport social de l’entorn proper.
 - La humanització de les dades i de la recerca.
 - La utilització de metodologies que permetin una mirada més holística des dels models dels determinants socials de la salut (no centrar-ho tot en l’individu).

5. Reptes

El projecte **CoActuem per la Salut Mental** ha contribuït a una millor comprensió de la realitat de les persones amb problemes de salut mental i l'entorn proper, especialment de les famílies, a la desestigmatització, a l'alfabetització en salut mental i a la participació de la ciutadania en el desenvolupament de polítiques públiques. Tal com reclamen les directrius de la Comissió Europea (UE, 2016) i de l'Organització Mundial de la Salut (OMS, 2010, 2015, 2022), així com les estratègies espanyola (Ministerio de Sanidad, 2022) i catalana (Generalitat de Catalunya, 2017, 2022), les persones amb problemes de salut mental i les seves famílies han d'estar implicades en els processos de presa de decisions i en el disseny de polítiques pertinents. Per tant, és essencial que la **participació ciutadana** no només contribueixi a sensibilitzar la ciutadania sobre els problemes de salut mental i la necessitat d'un enfocament comunitari, sinó que també permeti traduir les demandes històriques i les experiències encara poc compartides socialment en **polítiques basades en l'evidència científica i en el saber dels experts per experiència pròpia**. Les recomanacions polítiques establertes, com a resultat del projecte de recerca, tenen com a objectiu promoure canvis socials i millorar els serveis d'atenció, per assolir la satisfacció vital i la inclusió real de les persones amb experiència pròpia en salut mental, i el benestar de les famílies, amb un enfocament multisectorial i multidisciplinari, amb la implicació de grups d'interès de l'àmbit polític i del sectors social i sanitari. És un punt crucial facilitar l'empoderament de les persones beneficiàries dels serveis, tal com recull el Marc Europeu d'Acció sobre Salut Mental i Benestar (UE, 2016), així com de les comunitats (OMS, 2010).

Per aconseguir l'impacte social desitjat, és imprescindible identificar i visibilitzar les **necessitats reals de la ciutadania**, promoure el seu empoderament i estimular la participació de les persones en situació de vulnerabilitat com a co-investigadores. Totes les accions dutes a terme han estat encaminades a proposar solucions deixant de banda les desigualtats generades en el marc d'un context històric i sociocultural, basat en relacions jeràrquiques. L'enfocament participatiu del CoAct ha atorgat el valor que correspon al **coneixement expert** fruit de la pròpia experiència de persones amb problemàtica de salut mental i familiars, creant relacions horitzontals per respondre millor a les necessitats detectades a la comunitat i a la societat.

Tot i la situació de crisi agreujada per la pandèmia, l'excepcionalitat del moment històric ens ha portat a aprofitar les oportunitats que ens ofereixen les **noves tecnologies**. Tanmateix, el desenvolupament del procés participatiu de la recerca (bàsicament virtual) i del xatbot (eina digital) pot haver estat un obstacle per a la participació d'una part de la població. La **bretxa digital** existent, com ara en gent gran o en col·lectius de persones immigrades, pot per tant generar un cert biaix en la recerca, com el que també s'observa en una infra-representació dels més joves.

La recerca del projecte CoAct està alineada amb un enfocament integral per a la promoció, la protecció i l'atenció de la salut mental, incloses en l'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides (UN, 2015), en el Marc Europeu d'Acció sobre Salut Mental i Benestar (UE, 2016) i en el document de "Recomanacions polítiques: COVID-19 i la necessitat d'acció en salut mental" (UN, 2020). Les organitzacions de base comunitària i els membres de la societat civil poden jugar un paper clau en l'enfortiment dels **suports psicosocials comunitaris** (UN, 2020; Generalitat Catalunya, 2021).

Ara, el repte consisteix a seguir treballant i cooperar estretament, tots els agents de la comunitat i de la societat, perquè les recomanacions proposades es materialitzin en accions reals que permetin la promoció i l'enfortiment de les xarxes de suport social amb un necessari enfocament comunitari, per **millorar l'atenció i l'auto-cura en salut mental**, en base a un suport auto-dirigit i un acompanyament integral i integrat, des d'una perspectiva interseccional, que tingui en compte tota la complexitat i els diversos eixos de desigualtat.

6. Fonts d'informació

European Commission (2016). *European Framework for Action on Mental Health and Wellbeing. EU Joint action on mental health and wellbeing.*

https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/guides_for_applicants/h2020-SC1-BHC-22-2019-framework-for-action_en.pdf

Generalitat de Catalunya (2011). *Cartera de serveis d'atenció a les famílies de persones amb trastorn mental greu i/o dependència de substàncies.*

<https://scientiasalut.gencat.cat/handle/11351/5407>

Generalitat de Catalunya (2017). Departament de Salut. *Pla integral d'atenció a les persones amb trastorn mental i addiccions. Estratègia 2017-2019.*

https://presidencia.gencat.cat/web/.content/departament/plans_sectorials_i_interdepartamentals/pla_integral_trastorn_mental_addiccions/docs/estrategia_2017_2019.pdf

Generalitat de Catalunya (2017). Departament de Salut. *Pla director de salut mental i addiccions. Estratègies 2017-2020.*

https://scientiasalut.gencat.cat/bitstream/handle/11351/3986/pla_director_salut_mental_addiccions_2017.pdf

Generalitat de Catalunya (2021). Departament de Salut. Subdirecció General de Promoció de la Salut - Secretaria de Salut Pública. *Pla director de salut mental i addiccions. Programa de benestar emocional i salut comunitària a l'atenció primària de salut i comunitària.*

https://scientiasalut.gencat.cat/bitstream/handle/11351/7029/programa_benestar_emocional_salut_comunitaria_atencio_primaria_salut_comunitaria_2021.pdf

Generalitat de Catalunya (2021). Departament de Salut. *Pla director de salut mental i addiccions. Pla de prevenció del suïcidi de Catalunya 2021-2025, PLAPRESC.*

https://scientiasalut.gencat.cat/bitstream/handle/11351/6319/pla_prevencio_suicidi_catalunya_2021_2025_2021.pdf

Generalitat de Catalunya (2021). Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. *Pla estratègic de serveis socials 2021-2024.*

https://dixit.gencat.cat/web/.content/home/04recursos/02publicacions/02publicacions_de_bsf/11serveis_socials/pla_estrategic_serveis_socials_2021_2024/Pla-estrategic_2023.pdf

Generalitat de Catalunya (2022). Departament de Salut. *Pla director de salut mental i addiccions. Procediments terapèutics en l'atenció primària per a les persones amb problemes de salut mental i addiccions arran de la pandèmia COVID-19.*

https://salutweb.gencat.cat/web/.content/_departament/ambits-estrategics/salut-mental-addiccions/procediments-terapeutics-atencio-primaria-persones-problemes-salut-mental-covid19.pdf

Generalitat de Catalunya (2022). Departament de Presidència. *Pacte Nacional de Salut Mental.*

https://presidencia.gencat.cat/ca/ambits_d_actuacio/pacte-nacional-de-salut-mental/

Hinton L., Kohrt B., Kleinman A. (2019). *Engaging families to advance global mental health intervention research.* *Lancet Psychiatry.* 2019 May; 6(5): 365-367.

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6848916/pdf/nihms-1058085.pdf>

Ministerio de Sanidad (2022). *Estrategia de Salud Mental del Sistema Nacional de Salud Período 2022-2026.*

https://www.sanidad.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/docs/saludmental/Ministerio_Sanidad_Estrategia_Salud_Mental_SNS_2022_2026.pdf

Mitats, B., Bonhoure, I., Perelló, J., i González Virós, I. (2022) *Brief on policy recommendations to promote and strengthen mental health social support networks*. Zenodo.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7244146>

Perelló, J., Bonhoure, I., Cigarini, A., Peter, F., González Virós, I., Mitats, B., & San Pío, M. J.. (2021). *Quadern de Recerca CoActuem per la Salut Mental / Research Diary CoAct for Mental Health*. Zenodo.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.5342488>

Peter, F., Bonhoure, I., & Perelló, J. (2021). *CoAct D3.2: Digital and non-digital tools for conducting research*. Zenodo.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6078916>

SPORA, consultoria social (2018). *Salut i qualitat de vida de les dones cuidadores de familiars. Resultats i valoració dels serveis municipals de suport a les cures*.
http://www.spora.ws/wp-content/uploads/2019/01/salutiqualitadevidadonescuidadoresfamiliars_0.pdf

United Nations (2015). *Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development*.
<https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/21252030%20Agenda%20for%20Sustainable%20Development%20web.pdf>

United Nations (2020). *Policy Brief: COVID-19 and the Need for Action on Mental Health*
<https://unsdg.un.org/sites/default/files/2020-05/UN-Policy-Brief-COVID-19-and-mental-health.pdf>

Web CoActuem per la Salut Mental.
<https://coactuem.ub.edu>

World Health Organisation, WHO (2010). Regional Office for Europe. *User empowerment in mental Health*.
https://www.euro.who.int/_data/assets/pdf_file/0020/113834/E93430.pdf

World Health Organisation, WHO (2015). Regional Office for Europe. *The European Mental Health Action Plan 2013-2020*.
https://www.euro.who.int/_data/assets/pdf_file/0020/280604/WHO-Europe-Mental-Health-Acion-Plan-2013-2020.pdf

World Health Organisation, WHO (2022). *European Framework for Action on Mental Health (EFAMH), period 2021-2025*.
<https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/352549/9789289057813-eng.pdf>

El projecte CoAct rep finançament del programa de recerca i innovació Horitzó 2020 de la Unió Europea amb contracte No. 873048

DOI: [10.5281/zenodo.7657603](https://doi.org/10.5281/zenodo.7657603)

Citar com: Mitats, Bàrbara, Bonhoure, Isabelle, Perelló, Josep, Peter, Franziska & González Virós, Itziar. (2023) Recomanacions polítiques: promoció i enfortiment de les xarxes de suport social en salut mental. Zenodo.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7657603>

Aquesta obra està subjecta a una llicència internacional de Creative Commons Reconeixement-CompartirIgual 4.0.

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>